

ST 01 - VELHICES INSURGENTES: EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS DE QUEM ENVELHECE NO BRASIL

Coordenador/a:

Rogério Ferreira de Souza

Elis Alves dos Santos

Corpos Dóceis - A docilização dos indivíduos idosos na sociedade de controle e os novos dispositivos desse processo

Juliana Gonçalves de Souza³

E-mail: juliana_souza.1996@outlook.com

Resumo:

O presente trabalho realiza uma reflexão teórico-conceitual sobre a aplicação do conceito foucaultiano de “corpo dócil” ao envelhecimento na sociedade contemporânea. A pesquisa adota uma abordagem bibliográfica de natureza qualitativa, utilizando como principais referenciais as obras *Vigiar e Punir* (Foucault, 1999) e *Post-scriptum sobre as Sociedades de Controle* (Deleuze, 1990), além das contribuições de Caradec (2011) e Sibilina (2004) para contextualizar a velhice na era do biopoder. O objetivo é compreender como os dispositivos da sociedade disciplinar se reconfiguram para a sociedade de controle, tornando o corpo idoso um novo objeto privilegiado de docilização. Observa-se que, ao contrário da busca pela produtividade física, o foco do controle contemporâneo reside na gestão da diminuição das capacidades e na imposição de normas estéticas tirânicas, como a “luta contra o envelhecimento”. A docilização manifesta-se em novas práticas bio-ascéticas e na medicalização da vida, que, embora pareçam escolhas individuais, configuram-se como mecanismos sutis de coerção. Os resultados demonstram que a negação da materialidade do corpo e a inserção em um mercado de bem-estar criam um novo modelo de corpo dócil, passivo e dependente do consumo, perpetuando o controle social.

Palavras-chave: Corpo Dócil; Velhice; Sociedade de Controle; Foucault; Biopoder.

I. Introdução

Ao longo de um semestre letivo, na disciplina intitulada “Estudos Multidisciplinares sobre Foucault, ministrada pelos docentes Prof. Valter Sinder e Prof. Francisco de Guimaraens na PUC-Rio, fomos convidados a refletir a respeito da obra de Michel Foucault (1926-1984), filósofo francês que ofereceu inúmeras contribuições para o pensamento científico mundial. Influenciou a antropologia, a sociologia, o direito, estudo de gênero e sexualidade, além de ser possível encontrar ecos de suas obras em autores como Judith

³ Mestranda em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio.

Butler e Gilles Deleuze. Conforme Paul Veyne (2009), “o foucaultismo é, na verdade, uma antropologia empírica que tem a sua coerência e cuja originalidade reside em ser fundada sobre a crítica histórica”.

Dentre os temas abordados nas aulas, será considerado o conceito de “corpo dócil”, que, introduzido por Michel Foucault no clássico *Vigiar e Punir* (1999), refere-se a um “corpo que pode ser submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado”. A confecção desse corpo marca o nascimento de uma “anatomia política” ou “mecânica do poder”, que busca exercer domínio sobre o corpo alheio não apenas para que ele faça o que se deseja, mas para que opere *como* se deseja, com técnicas, rapidez e eficácia determinadas. Em outras palavras, tanto essa autonomia quanto essa mecânica atuam para “aumentar as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e, ao mesmo tempo, diminuir essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)” (Foucault, 1999), o que pode significar, de acordo com o autor, que quanto mais o poder do próprio corpo é retirado, mais apto ou capaz o indivíduo se torna, na perspectiva de dominação e, dessa maneira, fabrica-se um corpo pronto para cumprir ordens e menos propenso a questioná-las.

Sobre o processo de docilização dos corpos, ainda segundo Foucault, é possível observar esse fenômeno em diversas instituições, como em colégios, escolas primárias, hospitais e na organização militar, espaços que são considerados ferramentas da sociedade disciplinar. Eles se impuseram para responder a exigências conjunturais, como inovações industriais, epidemias ou vitórias militares. Para elucidar a execução dessa construção, somos apresentados a quatro grandes técnicas que as disciplinas utilizam para a fabricação desses corpos dóceis, que serão explicitadas posteriormente. Se as instituições disciplinares historicamente fabricaram corpos dóceis para a produção e obediência, como esses mesmos mecanismos se manifestam hoje na velhice, um período da vida muitas vezes associado à passividade e à deterioração?

Dado o exposto, o objetivo geral deste artigo é analisar a transformação e a manifestação das técnicas disciplinares e de controle na velhice, com foco nas estratégias contemporâneas que promovem a docilização dos corpos idosos. Para tanto, o presente estudo busca desdobrar as quatro técnicas de Foucault (distribuição, controle da atividade, organização das gêneses e composição das forças) e aplicá-las ao contexto do consumo e da estética da longevidade, utilizando como referencial complementar a discussão sobre as Sociedades de Controle (Deleuze) e a crítica da estética (Sibilia e Caradec). A relevância desta abordagem reside em desmistificar a velhice como mero

declínio biológico, reposicionando o corpo idoso como um alvo ativo e lucrativo das relações de poder e dos dispositivos do biopoder na sociedade de controle, expondo a coerção sutil por trás do discurso de ‘envelhecer jovem’.

II. Fundamentação Teórica

2.1. O Biopoder na Velhice: O Paradoxo da Estética

Considerando a explicação sobre o conceito do “Corpo Dócil”, é possível aplicá-lo à temática do envelhecimento na sociedade contemporânea. A respeito das impressões dos estudos acadêmicos sobre a velhice, de acordo com Vincent Caradec (2011), tradicionalmente, os corpos idosos, uma vez que existem poucas pesquisas associadas a esses indivíduos, costumam ser relacionados à deterioração e à perda de capacidades, sendo desvalorizados e estigmatizados. No entanto, em vez de ser simplesmente abandonado à sua “deterioração natural”, ele se torna um novo alvo e objeto privilegiado das técnicas de docilização, já que para o corpo idoso, o foco da docilização não é mais aumentar a utilidade produtiva, mas sim controlar a diminuição das capacidades, transformando essa perda em algo gerenciável e que reforce a obediência. Conforme Caradec:

Essa perspectiva leva a frisar a desvalorização dos corpos idosos, especialmente dos corpos idosos femininos submetidos às normas estéticas de juventude veiculadas pelas indústrias cosmética e farmacêutica e pelos meios de comunicação, que hoje assumem sobretudo a forma de uma pressão para ‘envelhecer jovem’ e ‘lutar contra o envelhecimento (Caradec, 2011. p.21).

Essa desvalorização, no entanto, não é um simples abandono, mas sim um novo campo de batalha para as “técnicas de docilização”, que se manifestam de forma diferente na contemporaneidade. Nesse sentido, Paula Sibilia (2004) nos ajuda a entender o paradoxo do corpo na era atual, como constituinte dos novos vetores do biopoder:

percebe-se um evidente enaltecimento do corpo humano. Último grande refúgio da subjetividade, o corpo é obstinadamente submetido a toda uma série de estratégias de design epidérmico que apontam para o cultivo das “boas aparências”, numa era na qual a visibilidade e o reconhecimento no olhar alheio são fundamentais na definição do que cada um é. Ao mesmo tempo, por outro lado – e é aqui que o mencionado

paradoxo se ergue, desafiando o pensamento para além das evidências – o corpo é desprezado com uma violência inédita (Sibilia, 2004. p. 68).

Quando consideramos a perspectiva foucaultiana de docilização dos corpos e trazendo à discussão as especificidades dos indivíduos idosos, sua transformação em sujeitos de utilidade econômica já não é relacionada à produtividade física, mas sim a necessidade fabricada de lutar contra o envelhecimento (Caradec, 2011), a partir do consumo de produtos de beleza e procedimentos estéticos (Sibilia, 2004), enquanto a “obediência política” se manifesta na submissão às normas estéticas tirânicas.

Ao analisar sob o prisma de um corpo moldado para propiciar a docilidade, o corpo idoso, especialmente na sociedade de controle (Deleuze, 1990), é possível observar que existem novos dispositivos de controle, demonstrados em “novas práticas bio-ascéticas” (Sibilia, 2004. p. 69) incluindo regimes alimentares, cirurgias plásticas e exercícios físicos. Essas práticas buscam o *fitness*, “uma árdua adequação dos corpos humanos a um ideal exalado pelas imagens midiáticas cada vez mais onipresentes e tirânicas” (ibidem). Dessa vez, a disciplina foucaultiana aparece a partir de sacrifícios que envolvem tempo, dinheiro e dor.

2.2. Da Sociedade Disciplinar à Sociedade de Controle (Deleuze)

A intensificação do controle sobre o corpo, especialmente o envelhecido, é também um reflexo da transição das “sociedades disciplinares” para as “sociedades de controle”, conforme descrito por Gilles Deleuze (1990). Enquanto nas sociedades disciplinares o confinamento era literal, indo de um espaço fechado para outro, nas sociedades de controle, essa transição não é tão explícita:

Os diferentes internatos ou meios de confinamento pelos quais passa o indivíduo são variáveis independentes: supõe-se que a cada vez ele recomeça do zero, e a linguagem comum a todos esses meios existe, mas é analógica. Ao passo que os diferentes modos de controle, os *controlatos*, são variações inseparáveis, formando um sistema de geometria variável cuja linguagem é numérica (o que não quer dizer necessariamente binária). Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro. Isto se vê claramente na questão dos salários: a fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para os salários; mas numa sociedade de controle a empresa

substituiu a fábrica, e a empresa é uma alma, um gás (Deleuze, 1990. p. 1-2).

Tal como a mudança da fábrica para a empresa, houve uma troca em relação a esses dispositivos da sociedade de controle sobre os corpos idosos. Ao serem forçados a lutar contra o envelhecimento, existe o claro efeito de privações e sofrimento em busca da manutenção de uma aparência jovem e intocada, mesmo na velhice, mostra a perpetuação e o renascimento das técnicas de docilização que agora não operam apenas nas instituições fechadas, mas como Foucault já previa,

Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância: porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma nova “microfísica” do poder; e porque não cessaram, desde o século XVII, de ganhar campos cada vez mais vastos, como se tendessem a cobrir o corpo social inteiro. Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza, são eles, entretanto que levaram à mutação do regime punitivo, no limiar da época contemporânea (Foucault, 1999).

Nesse contexto, podemos observar um paradoxo: a valorização de um corpo que desafia o tempo e se apresenta ativo e “jovem” na velhice não constitui expressão de liberdade individual, mas a internalização de uma forma sutil de coerção. Na contemporaneidade, a docilização não se dá mais pelo confinamento, mas pela negação da própria materialidade do corpo. O idoso, ao ser incentivado a consumir, exercitar-se e recorrer a procedimentos estéticos, não só realiza práticas de autocuidado, mas insere-se a uma pressão social que o estabelece um novo modelo de corpo dócil: aquele que, ainda que na superfície parece escolher fazer parte desse sistema, se molda às exigências de utilidade e visibilidade. Foucault nos faz perceber como as sutilezas do poder podem ser percebidas no momento presente, já que mesmo que sustentemos a ideia de que nossa sociedade eliminou barreiras, o corpo segue sendo alvo de disciplina, controle e docilização.

III. Metodologia

Para este trabalho, busca-se elaborar uma pesquisa de natureza qualitativa e predominantemente bibliográfica, fundamentada na análise conceitual. O objetivo central é aplicar e discutir a pertinência dos quadros teóricos de Michel Foucault e Gilles Deleuze ao fenômeno do envelhecimento na sociedade contemporânea.

A investigação foi desenvolvida em duas etapas principais: a análise conceitual e teórica e a articulação e aplicação temática. A primeira consistiu no aprofundamento e na compreensão dos conceitos-chave, em especial o que “Corpo Dócil” (Foucault, 1999) e a transição da “Sociedade Disciplinar” para a “Sociedade de Controle” (Deleuze, 1990). O foco foi desdobrar as quatro técnicas disciplinares (distribuição, controle da atividade, organização das gêneses e composição das forças) para estabelecer o referencial de análise. Para a segunda, buscou-se estabelecer uma discussão crítica entre a base foucaultiana/deleuziana e o campo dos estudos sobre velhice e corpo na contemporaneidade. Para tal, foram utilizados autores como Vincent Caradec (2011) e Paula Sibilia (2004), cujos trabalhos sobre a desvalorização estética e as novas práticas bio-ascéticas forneceram a delimitação empírica e o material de debate para testar a hipótese da docilização do indivíduo idoso.

Os procedimentos adotados basearam-se na leitura exaustiva e na interpretação das obras citadas. As fontes primárias foram as obras de Michel Foucault (*Vigiar e Punir*) e Gilles Deleuze (*Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle*) e as secundárias foram artigos e capítulos de livro de autores que tratam das relações entre corpo, envelhecimento, estética e biopoder na contemporaneidade, mais especificamente Caradec e Sibilia. A análise e discussão seguiram um procedimento de genealogia conceitual, rastreando a manifestação e a mutação das técnicas disciplinares (distribuição, controle, gênese e composição) do contexto do século XIX (fábricas, quartéis) para o contexto atual do envelhecimento, buscando identificar os novos dispositivos de controle (como o consumo de *wellness* e a imposição da juventude estética) que configuram o corpo idoso como um novo alvo da docilização.

IV. Análise e Discussão: As Técnicas Disciplinares e sua Aplicação ao Corpo Envelhecido

4.1 A Arte das Distribuições:

A disciplina, segundo Foucault (1999), inicia-se pela distribuição minuciosa dos indivíduos no espaço, utilizando diversas técnicas que transformam as “multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas”. Essa organização espacial não é meramente física, mas carrega significados funcionais e hierárquicos. Em espaços de clausura, como conventos, quartéis e fábricas, a concentração dos indivíduos

em um único lugar garante a obediência e a otimização da utilidade, já que são espaços heterogêneos e fechados em si próprios.

Embora menos óbvias para o corpo idoso em geral, essas lógicas de disciplina são reconfiguradas nas sociedades de controle. No contexto da terceira idade, é possível compreender que esse processo de confinamento ocorre a partir da segregação e institucionalização em asilos, casas de repouso ou condomínios específicos para essa população. Esses espaços tornam-se os lugares onde os idosos são distribuídos em parcelas de espaço para serem vigiados, terem suas atividades controladas e para romper comunicações perigosas. Tal como nos hospitais do século XVIII, onde o espaço era rigorosamente distribuído para “individualizar corpos, doenças e sintomas”, instituições para idosos podem igualmente articular um espaço administrativo e de “cuidado” que busca a fixação e a circulação controlada dos corpos, garantindo a obediência e uma “melhor economia do tempo e dos gestos”.

No entanto, a docilização espacial na sociedade de controle de Deleuze ultrapassa os muros físicos. O controle opera por modulação e vigilância contínua, não apenas por confinamento. Essa lógica é incorporada pelos dispositivos tecnológicos de monitoramento e autocuidado. O corpo idoso, mesmo em seu lar, é alvo de um constante quadriculamento invisível.

Um exemplo notório é o uso crescente de *wearables* e dispositivos de saúde que monitoram batimentos cardíacos, padrões de sono, níveis de atividade e localização, muitas vezes sob a justificativa de segurança ou prevenção de quedas. Tais tecnologias transformam o lar e o corpo do idoso em um espaço panóptico digital, onde a vigilância é exercida não por um guarda, mas por um sistema de dados que está sempre alerta. O idoso, ao internalizar essa vigilância, modula seu comportamento e suas atividades para se adequar ao que o dispositivo ou a família (mediada pela tecnologia) considera “saudável” ou “seguro”, criando uma forma sutil de auto-disciplinamento.

Ainda de acordo com Vigiar e Punir (1999), estabelece-se que na busca pela disciplina, existe uma individualização dos corpos que não é feita pelo território ou pelo local, mas sim pela posição que as pessoas ocupam em uma série, já que “o lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em fila, e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza

os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de relações” (Foucault, 1999).

Essa maneira de classificar através de séries pode ser vista na escola, onde os estudantes são organizados por classe, idade, desempenho e, dessa maneira existe a criação de uma hierarquia de saberes e capacidades. Dessa forma, havia a possibilidade de que cada um fosse controlado ao mesmo tempo em que todos poderiam trabalhar simultaneamente. E de que maneira isso pode ser observado em relação aos idosos? Utilizando o artigo de Caradec (2011), existe a categorização dos idosos por parte da sociedade, mas nesse caso, a partir da faixa de idade cronológica: sexagenários, octogenários, etc. Dada essa organização, são “agrupados” pelos níveis de autonomia, pelo estado de saúde, pela necessidade (ou não) de suporte e o tipo de adaptação da vida que esses indivíduos precisam fazer. Existe uma diferença no tratamento dessas pessoas pautada pelo comportamento mais ativo ou menos ativo. Quanto mais saudável e funcional, quanto menor for a dependência de tratamentos médicos, mais valorizado será.

Tal diferenciação é constantemente reforçada pela mídia, que exalta um ideal de “envelhecer jovem” e “lutar contra o envelhecimento”, criando uma relação hierárquica de envelhecimento onde a “negligência” com a própria saúde ou a “incapacidade” de manter uma aparência jovem e saudável é moralmente condenada. É possível acrescentar que esse é um claro dispositivo da sociedade de controle, além de um sinal evidente do que é causado pela sociedade capitalista na qual estamos inseridos. Depois de uma vida inteira de trabalho árduo, com uma cobrança cada vez maior por produtividade e resultado, onde o único sucesso que importa é o financeiro, pessoas adoecem pela falta de qualidade de vida e o que as espera na velhice é o ostracismo por simplesmente estarem fora do padrão de beleza estabelecido.

4.2 O Controle da Atividade:

O processo de docilização ainda conta com a organização do tempo das atividades, de forma que seja extraído o máximo de utilidade e eficiência dos corpos, tornando-os máquinas produtivas e obedientes. O primeiro ponto trazido por Foucault (1999) corresponde ao horário. O estabelecimento temporal é feito a partir da imposição de

horários rigorosos, a exemplo das realidades de conventos, escolas e exércitos. O histórico dessa prática vem de contextos religiosos, em busca da “santidade”:

A grande disciplina militar formou-se, nos exércitos protestantes de Maurício de Orange e de Gustavo Adolfo, através de uma rítmica do tempo escondida pelos exercícios de piedade; a vida no exército deve ter, dizia Boussanelle bem mais tarde, algumas “das perfeições do próprio claustro”. Durante séculos, as ordens religiosas foram mestras de disciplinas: eram os especialistas do tempo, grandes técnicos do ritmo e das atividades regulares (Foucault, 1999).

O objetivo dessa organização é garantir que o tempo seja aproveitado ao máximo, de forma que não haja margem para ociosidade ou comportamentos sem propósito, que colabora com a produtividade e a vigilância e monitoramento constante. Ainda sobre o Vigiar e Punir (1999), é dito que no início do século XVII, prescrevia-se ensinar os soldados a marchar em cadência, alinhando o passo direito ao som do tambor. Já em meados do século XVIII, a ordem detalhava tipos de passos, suas medidas e duração. Entre essas duas prescrições, surgem novas obrigações, maior precisão nos gestos e uma forma renovada de ajustar o corpo ao tempo, ou seja, é possível perceber o quanto o tempo é incorporado na corporeidade dos indivíduos na sociedade disciplinar.

No envelhecimento, essa lógica pode ser observada na imposição de rotinas rígidas em instituições como asilos e casas de repouso, onde existe forte regulação de horários para alimentação, higiene e outras atividades. Também aparece na otimização de terapias e exercícios voltados a recuperar ou manter a autonomia, explorando de modo exaustivo as capacidades remanescentes. Assim como o soldado aprende a decompor e cronometrar seus movimentos para alcançar o melhor rendimento, o corpo idoso é submetido a um programa que busca extrair dele a máxima eficiência, mesmo diante da deterioração natural (Caradec, 2011). Essa gênese do indivíduo pela seriação do tempo e do exercício constitui um dos efeitos da disciplina.

A manifestação mais sutil, porém, onipresente, do controle da atividade na sociedade contemporânea é a medicalização do tempo livre. O tempo, antes visto como um recurso a ser capitalizado na fábrica, torna-se um recurso a ser gerido na saúde. A aposentadoria, que deveria representar a liberdade do tempo, é rapidamente preenchida por uma rotina de deveres terapêuticos: fisioterapia, hidroginástica, consultas médicas preventivas, check-ups laboratoriais e a rigorosa adesão a cronogramas de medicação.

O indivíduo idoso é constantemente lembrado de que a ociosidade é moralmente condenável e um risco à saúde. O descanso não é visto como legítimo, mas sim como uma “perda de tempo” que acelera o declínio. Essa pressão se materializa no “dever de se manter ativo”, transformando o lazer em trabalho e o autocuidado em uma forma de coerção. A gestão minuciosa do corpo, que antes buscava o máximo de produtividade do operário, agora busca o máximo de *funcionalidade* do paciente, prolongando sua capacidade de consumir e mantendo-o sob o olhar constante das instituições de saúde.

O resultado é um corpo idoso que, para ser considerado “bem-sucedido” ou “saudável” pela sociedade, deve se submeter a uma rotina de autocontrole que rivaliza em rigor com a disciplina do quartel. O cumprimento de ordens, neste caso, não vem de um sargento, mas do médico, do *personal trainer* ou das normas midiáticas de longevidade ativa, que impõem a serialização do tempo em doses de exercício, dieta e suplementação.

No âmbito do controle da atividade, existe a correlação corpo-gesto e a articulação corpo-objeto, que teriam a função disciplinar de buscar máxima eficácia e rapidez através de uma melhor relação entre um gesto e o comportamento do restante do corpo.

No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil: tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. Um corpo bem disciplinado forma o contexto de realização do mínimo gesto. Uma boa caligrafia, por exemplo, supõe uma ginástica — uma rotina cujo rigoroso código abrange o corpo por inteiro, da ponta do pé à extremidade do indicador. [...] Um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente (Foucault, 1999).

Tendo isso em mente, é possível conectar essa lógica às múltiplas formas de readaptação dos corpos no momento dos primeiros sinais de “falha” dos gestos comuns do dia a dia. Complementando a discussão, é possível retomar Caradec (2011) que, a respeito da percepção da idade na corporeidade, relaciona-se a três etapas: corpo orgânico, aparência e energia. Para além da compreensão da velhice a partir do olhar do outro, é inegável o impacto físico que o avanço da idade traz. O elemento orgânico, diz respeito à saúde física e a evidência das limitações, como a dificuldade de manter o mesmo ritmo ao subir escadas, por exemplo. A aparência relaciona-se àquilo que é visto no espelho: rugas, marcas de expressão, manchas, flacidez, ganho de peso, cabelos grisalhos. Por último, o elemento da energia que é a constatação de que o vigor não segue o mesmo. O cansaço aumenta e prolonga-se, as dificuldades parecem maiores e pessoas

que costumavam ser muito ativas, precisam diminuir o ritmo, já que enfrentam limitações inéditas.

A correlação corpo-gesto ganha uma nova dimensão na velhice. A docilização do corpo idoso não busca mais a máxima produtividade, mas a gestão da ineficiência, transformando a luta contra o próprio desgaste em uma exigência social. As limitações físicas tornam-se alvos para novos dispositivos de controle. As alternativas e dispositivos que visam mitigar a percepção do avanço da idade criam uma resistência à passagem do tempo, acarretando uma forma sutil de obediência.

4.3 A Organização das Gêneses:

Sobre a organização das Gêneses, Foucault questiona o seguinte: “Como capitalizar o tempo dos indivíduos, acumulá-lo em cada um deles, em seus corpos, em suas forças ou capacidades, e de uma maneira que seja susceptível de utilização e de controle? Como organizar durações rentáveis?” Por este motivo, podemos afirmar que um dos objetivos da disciplina é encontrar maneiras de capitalizar o tempo dos indivíduos, acumulá-lo em seus corpos, forças e capacidades de forma controlável e rentável.

A acumulação e capitalização do tempo, o objetivo é extrair o maior número de instantes e o máximo de força útil de cada um, aumentando a velocidade e a eficiência. Essa técnica regulamenta e decompõe minuciosamente o tempo da ação, como no exército, onde cada movimento é cronometrado. O corpo se torna um instrumento útil, moldado pelo exercício — uma técnica central que impõe tarefas repetitivas e graduadas. Isso permite observar, qualificar e classificar o indivíduo de acordo com seu progresso, transformando o tempo em um meio de controle e produção.

Na velhice, podemos observar essa lógica a partir de incentivos à continuidade da aprendizagem e na ênfase de um constante treino para memória, na necessidade de manter a mente ativa e a inserção de novas tecnologias. Não podem ficar parados, precisam ocupar todos os momentos do dia, evitar o declínio da cognição, exigindo que esses indivíduos se esforcem cada vez mais para “acompanhar” a geração atual porque é inviável ficar para trás.

Essa organização se manifesta através de uma temporalidade forçada, na qual o indivíduo é compelido a evitar qualquer interrupção do desenvolvimento ou da utilidade. A aposentadoria é, assim, transformada em um programa de formação continuada. O

tempo livre é serializado em uma série de estágios de “aperfeiçoamento” ou, pelo menos, de “evitação do declínio”, que são constantemente avaliados por testes de memória, exames cognitivos e a capacidade de interagir com o ambiente digital.

O corpo-mente idoso é submetido a uma ginástica mental incessante (cursos de idiomas, universidades da terceira idade, brain games e uso obrigatório de aplicativos bancários ou de comunicação). Esse esforço não visa primariamente a satisfação pessoal, mas sim a manutenção da capacidade de ser gerenciado (por familiares, pelo sistema bancário, pela saúde) e de consumir, mantendo o indivíduo engajado na economia. Ficar “para trás” tecnologicamente ou apresentar sinais de declínio cognitivo torna-se uma falha moral e política, classificando o indivíduo como inútil ou dependente.

A disciplina opera, nesse caso, capitalizando o tempo restante da vida. O tempo não pode ser perdido no ócio contemplativo, mas deve ser constantemente investido em si mesmo, uma forma de produtividade neoliberal que exige a auto-otimização contínua. A capitalização da longevidade garante que cada momento seja rentável, transformando o avanço da idade em uma corrida perpétua contra a inutilidade, moldando uma subjetividade idosa que se sente culpada por não ser “suficientemente jovem, ativa e tecnológica”.

4.4 A Composição das Forças:

De acordo com Foucault (1999), “A disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir os corpos, de extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente”, o que significa que se fez necessário articular as potências para que o modelo físico de massa desse lugar a uma espécie de tabuleiro de xadrez, onde cada *peça* tivesse uma função, cada uma para um momento específico, de modo que aqueles corpos combinados, pudessem ser satisfatórios.

Passou-se no decorrer da época clássica a um jogo de articulações minuciosas. A unidade — regimento, batalhão, seção, mais tarde “divisão” — torna-se uma espécie de máquina de peças múltiplas que se deslocam em relação umas às outras para chegar a uma configuração e obter um resultado específico. As razões dessa mudança? Algumas são econômicas: tornar útil cada indivíduo e rentável a formação, a manutenção, o armamento das tropas; dar a cada soldado, unidade preciosa, um máximo de eficiência. Mas essas razões econômicas só puderam se tornar determinantes a partir de uma transformação técnica: a invenção do fuzil: mais preciso, mais rápido que o mosquete, valorizava a habilidade do

soldado; mais capaz de atingir um alvo determinado, permitia explorar a potência de fogo ao nível individual; e inversamente fazia de cada soldado um alvo possível, exigindo pela mesma razão maior mobilidade; e assim ocasionava o desaparecimento de uma técnica das massas em proveito de uma arte que distribuía as unidades e os homens ao longo de linhas extensas, relativamente flexíveis e móveis. (Foucault, 1999).

A disciplina não é apenas uma arte de repartir corpos ou extrair e acumular tempo, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente. “O corpo singular torna-se um elemento, que se pode colocar, mover, articular com outros” (Foucault, 1999). Além disso, ela busca combinar diversas séries cronológicas para extrair a máxima quantidade de forças de cada indivíduo, a fim de que seja produzido um resultado cada vez mais eficiente. Na sociedade de controle, isso se mantém, uma vez que é imprescindível que existam pessoas para compor o mercado de trabalho, produzindo o máximo e demandando o mínimo no âmbito salarial. A combinação dessas técnicas

exige um sistema preciso de comando. Toda a atividade do indivíduo disciplinar deve ser repartida e sustentada por injunções cuja eficiência repousa na brevidade e na clareza; a ordem não tem que ser explicada, nem mesmo formulada; é necessário e suficiente que provoque o comportamento desejado. Do mestre de disciplina àquele que lhe é sujeito, a relação é de sinalização: o que importa não é compreender a injunção, mas perceber o sinal, reagir logo a ele, de acordo com um código mais ou menos artificial estabelecido previamente (Foucault, 1999).

Essa perspectiva aplicada às vivências de pessoas idosas, pode ser relacionada às práticas médicas, com receituários simplificados, padronização de rotinas de cuidado em ambientes de moradia asilar e a expectativa externa de que esses indivíduos cumpram ordens sem questionar, baseado unicamente na autoridade do “mestre”, seja ele o médico, o político, a figura religiosa. A moralização das práticas corporais na sociedade contemporânea, amplamente ventiladas pela mídia, impõe a busca por um ideal de “fitness” e uma “boa gestão de si”, onde o corpo idoso é constantemente incentivado a otimizar sua performance e aparência para se adequar a padrões de “juventude e beleza”, sob pena de novas “condenações morais” (Sibilia, 2004).

A tática disciplinar moderna no campo da longevidade se articula na composição de uma “força coletiva de autocontrole”. O indivíduo idoso é integrado a um vasto “aparelho de gestão da vida” composto pela indústria farmacêutica, academias especializadas, mídia de *lifestyle* e o discurso de prevenção médica. O objetivo é padronizar a experiência do envelhecimento, transformando a multiplicidade de corpos em uma massa gerenciável de consumidores-pacientes.

A obediência é garantida pela sinalização e pela moralização. O comando não é mais um grito de guerra, mas a repetição constante de imagens midiáticas de idosos “ativos”, que atuam como sinais de como o corpo idoso *deve* ser. A falha em se adequar a esse ideal de *fitness* e “juventude prolongada” leva à exclusão e à condenação moral (Sibilia, 2004), classificando o indivíduo “negligente” como um fardo social.

Dessa forma, a Composição das Forças opera para que a docilização seja percebida como escolha e liberdade. Ao se exercitar em grupo ou seguir dietas rigorosas, o idoso acredita estar expressando autonomia, quando na verdade está executando a tática social para maximizar a utilidade (consumo de produtos de longevidade) e a obediência (submissão a um regime corporal tirânico). A eficácia desta composição está em tornar o controle invisível, internalizado na subjetividade do indivíduo que, por medo do ostracismo e da doença, torna-se a principal força de execução da disciplina em seu próprio corpo.

V. Considerações finais

A percepção de um dos grandes problemas em torno da docilização dos corpos idosos reside na pretensa comercialização de bem estar, que na superfície, visa a promoção da saúde e *wellness*, mas ao aprofundarmos o assunto, percebemos que mesmo muitas dessas práticas são dispositivos contemporâneos da sociedade de controle que reforçam a docilização dos corpos idosos, tornando-os pessoas muitas vezes passivas, que podem sentir-se culpadas por não terem o mesmo corpo de antes e, dessa forma, criam uma dependência por produtos e hábitos que os mantêm ativos economicamente. Se, por um lado, a ciência respalda a importância da alimentação equilibrada e da prática de exercícios físicos – especialmente na velhice –, por outro, torna-se incômodo refletir sobre o motivo pelo qual precisamos pagar academias, aulas de pilates, natação ou mesmo modalidades como o futevôlei, basquete, boxe. Estaria aí, de fato, o ideal de uma vida saudável ou apenas mais uma faceta do capitalismo, que oferece soluções para problemas que ele próprio ajuda a criar?

Talvez, em um ritmo de vida menos acelerado e extenuante, tivéssemos tempo para conviver com familiares e amigos, reduzindo estresse e ansiedade, bem como para preparar refeições nutritivas, evitando substituições por alimentos ultraprocessados e de baixo valor nutricional. Nesse cenário, a saúde não dependeria da mensalidade de um

espaço para levantar pesos ou caminhar alguns minutos em uma esteira. Soma-se a isso o pavor da carne: até que ponto a exigência incessante de culto ao corpo e a rejeição ao envelhecimento – rugas, manchas senis, ressecamento da pele – não alimentam esse sistema? O culto à juventude prolongada e a negação dos sinais naturais da velhice configuram-se como parte integrante dessa sociedade de controle. A docilização dos corpos idosos, nesse contexto, se efetiva tanto por procedimentos estéticos quanto pela sensação socialmente produzida de que o mundo já não lhes pertence, de que certas práticas, espaços e possibilidades não lhes são mais acessíveis.

Como desdobramento futuro desta reflexão, sugere-se a realização de pesquisas empíricas de cunho etnográfico que possam investigar a resistência ou a negociação dos indivíduos idosos com esses dispositivos de controle. É fundamental compreender de que forma a subjetividade da velhice, moldada pela experiência e pela memória, lida, aceita ou subverte a pressão midiática e médica do *wellness* e do culto à juventude. Tais investigações podem apontar caminhos para a criação de políticas públicas e sociais que valorizem a autonomia e o tempo livre do idoso, dissociando-os da lógica de consumo e da coerção pela utilidade.

Referências Bibliográficas

CARADEC, Vincent. Sexagenários e octogenários diante do envelhecimento do corpo. In: GOLDENBERG, Mirian (org.). *Corpo, envelhecimento e felicidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. *L'Autre Journal*, n. 1, maio 1990. In: DELEUZE, Gilles. *Conversações*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramallete. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

SIBILIA, Paula. O pavor da carne: riscos da pureza e do sacrifício no corpo-imagem contemporâneo. *Revista FAMECOS*, Porto Alegre, n. 25, dez. 2004.

VEYNE, Paul. *Foucault: o pensamento, a pessoa*. 1. ed. Lisboa: Texto & Grafia, 2009